

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI.

Zulxumor Mirzayeva

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

zulxumorm.1990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17096854>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanayotgan sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida mustaqil ishni rivojlantirishning muhimligi yoritilgan. Maqolaning asosiy g'oyasi shundan iboratki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan samarali foydalanish bo'lajak pedagoglarning nafaqat kasbiy kompetensiyalarini, balki ularning til ko'nikmalarini ham chuqur o'zlashtirishlariga yordam beradi. Mualliflar, ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali mustaqil ta'limni rivojlantirish usullari, metodlari va uslublariga alohida e'tibor qaratishadi. Bu esa, kelajak o'qituvchilarining o'z ustida tinimsiz ishlashlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishlari va o'quvchilarga sifatli ta'lim berishlari uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, kompetensiya, til ko'nikmalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik shart-sharoitlar, metod, usul.

Аннотация: В данной статье освещается важность развития самостоятельной работы в процессе подготовки будущих учителей в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. Основная идея статьи заключается в том, что эффективное использование средств информационно-коммуникационных технологий способствует глубокому освоению будущими педагогами не только профессиональных компетенций, но и языковых навыков. Особое внимание автор уделяет методам, приемам и способам развития самостоятельного обучения посредством информационно-коммуникационных технологий. Это, в свою очередь, создает основу для того, чтобы будущие учителя непрерывно работали над собой, осваивали современные педагогические технологии и предоставляли качественное образование своим ученикам.

Ключевые слова: будущий учитель, компетенция, языковые навыки, информационно-коммуникационные технологии, педагогические условия, метод, прием.

Abstract: This article highlights the significance of developing independent learning in the process of training future teachers within the context of the rapid advancement of information and communication technologies. The core idea of the article is that the effective utilization of information and communication technologies tools aids future educators in thoroughly acquiring not only their professional competencies but also their language skills. The author particularly emphasizes the methods, approaches, and techniques for fostering self-learning through information and communication technologies. This, in turn, lays the groundwork for future teachers to continuously work on themselves, master modern pedagogical technologies, and provide quality education to their students.

Keywords: future teacher, competency, language skills, information and communication technologies, pedagogical conditions, method, approach.

Hozigi ta'lim tizimida biz XXI - asr axborot texnologiyalar asrida yashamoqdamiz. Dunyoni biz yugurayotgan holda emas, uchayotgan holda tasavvur qilamiz va xohlagan inson bilan dunyoning istalgan nuqtasida shu zahoti bog'lanamiz. Raqamli texnologiyalardan foydalish tobora rivojlanib kelmoqda va undan samarali foydalangan holda innovatsion jamiyatimizni yaratuvchi harakatlantiruvchi kuchga aylantiriladi. Raqamli texnologiya bu zamonaviy hayotning tayanchidir, u elektron tizimlarda ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatishni osonlashtiradi. U kalkulyatorlardan tortib, ilg'or sun'iy intellekt (AI) gacha bo'lgan hamma narsani qamrab oladi, uzluksiz aloqa, avtomatlashtirish va innovatsiyalarga imkon yaratadi.

Ta'limning barcha bosqichlarida mustaqil ta'lim oluvchilarning dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ularning mustaqil ishlash samaradorligini oshirish muhim vazifadir. Bunda umumiy pedagogik va didaktik vositalardan samarali foydalanish, ilmiy fikrlashni rivojlantirish, o'quv faniga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish va nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar davomida ularning faolligini oshirish asosiy maqsad hisoblanadi. Jahon pedagogik tajribasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'rganuvchilarni qiziqtirish hamda ularning mustaqil ishlash jarayonidagi faolligini oshirishda cheksiz imkoniyatlarga egadir.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: internet, elektron kutubxonalar, onlayn kurslar, ta'limiy platformalar, multimedia resurslari va boshqalar bo'lajak o'qituvchilarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitish uchun cheksiz imkoniyatlar yaratadi. Ular o'zlariga qulay vaqtda, o'zlariga mos sur'atda ta'lim olishlari mumkin. Bu esa ularning mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik

va o'zini nazorat qilish, mustaqil ishlash kabi muhim fazilatlarni shakllantiradi. Mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilar zamonaviy pedagogik nazariyalar va metodlarni chuqur o'rganadilar, ta'lim texnologiyalarini qo'llash ko'nikmalarini egallaydilar shuningdek, o'zaro fikr almashish va hamkorlik qilish orqali ijodiy yondashuvni rivojlantiradilar hamda tadqiqot ishlarini olib borishlariga zamin yaratadi. Har bir bo'lajak pedagog quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:

- Kompyuter savodxonligini o'zlashtirish lozim;
- Sun'iy intellect texnologiyalardan samarali foydalanish;
- Dasturiy ta'minot haqida bilimga ega bo'lish;
- Ishchi xujjatlarni jadvallar orqali ishlash.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiya bugungi kunning ajralmas qismi hisoblanadi, hayotimizning deyarli barcha jabhalarini o'zgartirib boradi.

U global aloqani tezlashtiradi, ish jarayonlarini avtomatlashtiradi, bo'lajak o'qituvchilarni mustaqil ta'limini rivojlantirishda ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi va yangi imkoniyatlarni ochib beradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O.A.Azimova "Bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jarayonlarida kasbiy mahorat" 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/bo-lajak-o-qituvchilarning-axborot-kommunikatsiya-texnologiyalaridan-foydalanish-jarayonlarida-kasbiy-mahorati/viewer>.
2. Sh.Egamqulov "Bo'lajak muhandislarning axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari" 2024.
3. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45407>

